

土的击实试验检测记录表

工程部位/用途						样品名称		电石渣土			
样品描述						样品编号					
试验条件						试验日期		2021.5.12			
试验依据		JTG E40-2007									
主要仪器设备及编号		电动击实仪(TG-01); 烘干箱(TG-07); 脱模机(TG-08); 电子天平(TG-09、TG-10); 钢尺(TG-23)。									
击锤质量(kg)		4.5	每层击数	27	落距(mm)	450		试样比重			
试验次数		1		2		3		4		5	
干密	筒容积 (cm ³)	994.93		994.93		990.18		987.01		987.01	
	筒质量 (g)	1945.50		1944.90		2133.40		1971.10		2134	
	筒+湿土质量 (g)	3790.40		3878.80		4053.30		3862.30		3900.3	
	湿土质量 (g)	1844.90		1933.90		1919.90		1891.20		1766.30	
	湿密度 (g/cm ³)	1.854		1.944		1.939		1.916		1.790	
	干密度 (g/cm ³)	1.64		1.68		1.65		1.60		1.62	
含水	盒号	19	142	41	51	22	94	68	132	94	26
	盒质量 (g)	12.10	12.00	10.83	12.37	11.57	11.71	11.14	11.99	11.73	10.51
	盒+湿土质量 (g)	111.10	87.60	77.53	72.10	70.30	73.07	72.89	70.31	81.51	70.99
	盒+干土质量 (g)	101.02	79.89	69.26	65.19	62.57	65.11	64.10	62.10	75.63	65.86
	水质量 (g)	10.08	7.71	8.27	6.91	7.73	7.96	8.79	8.21	5.88	5.13
	干土质量 (g)	88.92	67.89	58.43	52.82	51.00	53.40	52.96	50.11	63.90	55.35
	含水率 (%)	11.34	11.36	14.15	13.08	15.16	14.91	16.60	16.38	9.20	9.27
	平均含水率 (%)	11.35		13.62		15.03		16.49		9.24	
最大干密度 (g/cm ³)	1.68					最佳含水率 (%)			13.6		

试验人